

साहित्यातील कुटुंब व्यवस्थेचे चित्रण

डॉ. आर. के. शानेदिवाण

प्राचार्य, श्री शहाजी छत्रपती महाविद्यालय, कोल्हापूर

Corresponding Author – डॉ. आर. के. शानेदिवाण

DOI - 10.5281/zenodo.19307978

मराठीमध्ये 'साहित्य' या शब्दाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. सामान्यपणे 'साहित्य' म्हटले की वस्तू, पदार्थ नजरेसमोर येतात. पण आपण विचार करित असलेला साहित्य हा शब्द व्यक्तीच्या अभिव्यक्तीशी निगडित आहे. माणूस वेगवेगळ्या अंगानी व्यक्त होतो. बोलणे, हावभाव, संकेत, आवाज यांसह लेखनाच्या माध्यमातूनही व्यक्ती व्यक्त होते. या सर्व क्रियांचा समावेश साहित्याच्या परिभाषेमध्ये होतो. इतकेच नाही तर संगीत, नृत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, चित्रपट, रेखाचित्र, शिल्पकला आदी मानवी भावना व्यक्त होणाऱ्या कलांचाही समावेश साहित्य या प्रकारात होतो. या विवेचनाच्या आधारे असे म्हणता येईल की, साहित्य हे मानवी भावभावना व्यक्त करणारे सशक्त माध्यम आहे. समाजातील प्रत्येक व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने व्यक्त होते. त्यामुळेच व्यक्ती आणि समाज समजून घ्यायचा असेल तर साहित्य उपयुक्त ठरते. म्हणूनच साहित्याला समाजजीवनाचा आरसा म्हणतात.

(Literature is the mirror of society)

समाज म्हणजे किमान स्वरूपाच्या साम्य असणाऱ्या वृत्ती, प्रवृत्तीच्या माणसांचा समूह होय. समाजाचे अस्तित्व एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या उपस्थितीने सुरू होते. समाजामध्ये कमाल कितीही व्यक्ती असू शकतात. एका व्यापक अर्थाने समजून घेतले तर आपण जेव्हा मानवी समाज असे म्हणतो तेव्हा संपूर्ण जग यामध्ये सामावले जाते.

त्यानंतर विविध देश म्हणजे समान तत्वांनी एकत्र आलेला समूह मानता येईल. संबंधित देशातील विविध धर्म, जाती, भाषा या आधारे निर्माण होणारे समूह, त्यांच्या पोटप्रकारांनी एकत्र आलेले समूह... अशा तऱ्हेने प्रत्येक समूहामध्ये अंतर्गत पोटसमूह तयार होत राहतात. एकाअर्थी ही प्रक्रिया पिरॅमिड सारखी असते. यातील प्रत्येक कप्पा म्हणजे स्वतंत्र समाज असतो. या समाजाचे स्वतंत्र अस्तित्व असते. त्यांच्या श्रद्धा, परंपरा, आदर्शाची त्यांनी जपणूक केलेली असते. इतकेच नाही तर समाजांतर्गत असणाऱ्या व्यक्ती, त्यांची कुटुंबव्यवस्था यामध्येही आंतरिक संबंध असतात. या संबंधाचा समाज व्यवस्थेवर खूप मोठा प्रभाव असतो. हा प्रभाव समजून घेण्यासाठी त्या त्या समूह गटातील साहित्य म्हणजे लेखनासह अन्य कलांची परंपरा तपासावी लागते.

प्रस्तुत मांडणीमध्ये साहित्य या शब्दाचे व्यापकत्व लिखित साहित्यापर्यंत मर्यादित आहे. यामध्ये कथा, कादंबरी, कविता, नाटक आदी लिखित रचनांना समाविष्ट केले आहे. सुरुवातीला नमूद केल्याप्रमाणे साहित्य हा समाजजीवनाचा आरसा आहे. याचा अर्थ एखाद्या समाजातील संकेत, रूढी, परंपरा आदी बाबी साहित्यातून व्यक्त होतात. मराठी साहित्यातील नवप्रवाह जसे दलित साहित्य, ग्रामीण साहित्य, मुस्लिम साहित्य, आदिवासी साहित्य या साहित्य प्रवाहाचा मूळ आधार समाज आहे. 1960 पूर्वी संबंधित समाजासंदर्भात फारसे लेखन झाले

नाही किंवा नव्हते. बऱ्याचवेळा ऐकीव माहितीच्या आधारे लेखन झाले. पण जेव्हा या प्रवाहातील लेखकांनी आपला समाज साहित्याच्या परिघावर आणला तेव्हा त्याचे विविधांगी स्वरूप समजले. दलित साहित्यातील बलुतं, आठवणींचे पक्षी, उपरा... ग्रामीण जीवनाचा परामर्श घेणारे माणूस, तणकट, ब-बळीचा... या कलाकृतींनी साहित्याला माहित नसणारा समाज परिघावर आणला. त्यांचे संबंध, आंतरसंबंध जगासमोर प्रकट झाले. यातीलच एक भाग म्हणून साहित्यातील कुटुंब व्यवस्थेचा विचार करता येईल.

कुटुंब म्हणजे रक्ताच्या नातेसंबंधानी एकत्र असणारा व्यक्ती समूह. यामध्ये सामान्यपणे आई, वडील, आजी, आजोबा, पती, पत्नी, मुलगा, मुलगी, सून, दीर, भावजय, सासू, सासरे, नात, नातू यांच्यासह मामा, मामी, मावशी, काका यांचा समावेश होतो. पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धतीचा प्रभाव होता. सध्या स्वतंत्र कुटुंबे पाहायला मिळतात. कुटुंबातील प्रमुखाचे स्थान, प्रभाव यांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर कुटुंबातील स्त्री-पुरुषांचे स्थान, मानसिकता यांचा विचार प्राधान्याने व्हावयास हवा. कारण या आधारेच कुटुंबाचे चलनवलन होत असते.

कुटुंब व्यवस्थेचा आधार आंतरिक संबंधावर बेतलेला असतो. याचा अर्थ कुटुंबातील व्यक्तींचे परस्पर संबंध कसे आहेत याचा शोध महत्त्वाचा आहे. कलाकृतीमध्ये पती-पत्नी, सासू-सासरे, मुलगा-मुलगी, आई-वडील, सून-सासू, भाऊ-बहिण यांच्यातील संबंध, त्याचे स्वरूप याचे चित्रण कसे केले आहे हे तपासावे लागते. नाती केवळ रक्ताची आहेत म्हणून टिकतात असे म्हणता येत नाही. तर त्यांच्यामध्ये परस्पर स्नेह, जिवाळा, आपुलकी असावी लागते. त्याचे स्वरूप कसे आहे याचाही शोध घ्यावा लागतो. त्याचबरोबर नातेसंबंधामध्ये संघर्ष, मतभेद, तणावही निर्माण होतात तेही शोधणे अगत्याचे

ठरते. कुटुंबातील परस्पर संवाद आणि ते साधण्याची पद्धतीही परिणामकारक ठरते. कलाकृतीतील पात्रे एकमेकांशी कसा संवाद साधतात हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. संवाद हेच लेखकाच्या अभिव्यक्तीचे पर्यायाने पात्रांच्या भावभावनांची अभिव्यक्ती होण्याचे महत्त्वाचे माध्यम असते.

कुटुंब व्यवस्था टिकून राहणे किंवा पुढील पिढ्यांना संस्कारक्षम बनविण्यामध्ये रूढी, परंपरा, श्रद्धा यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कांही श्रद्धांचे स्वरूप अंधश्रद्धांच्या अगदी जवळ जाणारे असते. पण कुटुंब व्यवस्था बांधून ठेवण्यामध्ये अशा श्रद्धांचा वाटा असतो. त्याचबरोबर श्रद्धेच्या आवरणाखाली प्रार्थना, उपासना, उपवास अशा बाबीही कुटुंबातील एकोप्यासह समन्वय आणि आत्मीयता टिकवून ठेवतात. अगदी लहानपणापासून मुलांवर विशिष्ट संस्कार रूजवले जातात. त्यातून मूल्यांची ओळख, जपणूक होते. कलाकृतीमध्ये या सर्वांचे चित्रण कसे आहे याचाही बोध व्हावयास हवा. आणखी एक बाब प्रकर्षाने जाणवते की, एकाच कुटुंबात वेगवेगळ्या पिढ्यांतर्गत समन्वय आणि संघर्ष जाणवतो. सामान्यपणे 'जनरेशन गॅप' असे ज्याला म्हटले जाते त्या संघर्षाचे स्वरूप कसे याचेही आकलन होणे अपेक्षित आहे.

अगदी सुरुवातीला नमूद केल्याप्रमाणे एकापेक्षा अधिक व्यक्ती एकत्र येणं म्हणजे समाज. आणि यालाच कुटुंब असेही म्हणता येईल. कलाकृतीमध्ये अनेकविध पात्रे असतात. विविध जाती, धर्माच्या माणसांचे जगणं भिन्न भिन्न स्तरावरील असते. स्वाभाविकपणे या कुटुंबाचा आर्थिक स्तर वेगवेगळा असतो. गरीब, मध्यमवर्गीय, श्रीमंत, गर्भश्रीमंत अशा श्रेणी असतात. स्वाभाविकपणे प्रत्येक स्तराच्या जगण्याच्या कल्पना वेगवेगळ्या असतात. एक विधान करता येईल की, सामान्यपणे आर्थिक स्तरावर शिक्षणाचा दर्जा ठरतो. कलाकृतीमध्ये या सर्व बाबींचा

उलगडा होणे अपेक्षित असते. शहरी वातावरण आणि ग्रामीण वातावरणात जीवन व्यतित करणारी कुटुंबे परिस्थितीनुरूप निर्णय घेतात. याचे वर्णन लेखकाने कसे केले आहे हे ही तपासावे लागते.

कुटुंब व्यवस्थेत स्त्रीचे स्थान महत्त्वाचे आहे. भारतीय संस्कृतीत दीर्घकाळ स्त्रिया समाजजीवनाच्या मुख्य प्रवाहात नव्हत्या. त्यांच्यावर समाजाने, व्यवस्थेने कधी धर्म, कधी जात यांच्या दबावामुळे निर्बंध घातले होते. काळ बदलला. समानतेचा विचार अधिक दृढ झाला. भारतीय स्त्रियांना समानतेचा अधिकार मिळाला. पण कायद्याने मिळालेला अधिकार प्रत्यक्षात मिळाला काय हे समजून घ्यायला हवे. कलाकृतीच्या माध्यमातून स्त्रियांची स्थिती समजून घेणे शक्य आहे. कुटुंबातील स्त्रियांना मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे काय? त्या स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतात काय? त्यांना शिक्षणासह व्यवसाय, नोकरी करता येते काय? या प्रश्नांचा वेध घ्यावयास हवा. इतकेच नाही तर कुटुंबातील स्त्री स्वतंत्र आणि स्वावलंबी बनू इच्छित असेल तर तशी परवानगी कुटुंबाच्या स्तरावर मिळते काय? याचाही विचार व्हावयास हवा. कुटुंबामध्ये सामान्यपणे पुरुष निर्णय घेतात असे चित्र आजपर्यंत अनुभवायला येते. या पार्श्वभूमीवर आजच्या स्त्रीचे कुटुंबातील स्थान काय याचा शोध घेणे औत्सुक्याचे ठरेल.

प्रस्तुत मांडणीच्या सुरुवातीला एक विधान केले आहे. यामध्ये किमान साम्याचा उल्लेख आहे. कुटुंबाच्या स्तरावरही किमान साम्य किंवा कमाल स्वरूपाचा विसंवाद असू शकतो. याचे स्वरूप कसे हे ही कुटुंब चित्रणाचा विचार करताना तपासायला हवे. त्याचबरोबर कांही कुटुंबामध्ये श्रद्धेच्या अनुषंगाने विविध धर्मसंस्कारांना आपलेसे करणारे लोक एकत्र राहताना दिसतात. विभिन्न धर्म अथवा जातीचे पती-पत्नी असू शकतात. यामुळे निर्माण होणाऱ्या आंतरिक संघर्षाचे स्वरूपही समजून घ्यावयास हवे. परंपरावादी

कुटुंबामध्ये छोटे छोटे बदल स्वीकारतानाही अस्वस्थता जाणवते. नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने जागा बदल करणे, बदली होणे किंवा नवीन जागेत राहायला जाणे अशा बाबींमुळे विसंवाद होतात. सणासुदीच्या काळामध्ये नवा विचार स्वीकारतानाही मतभेद होतात. या सर्व बाबी कुटुंबसंस्थेवर परिणाम करतात. याचे स्वरूप चिकित्सक वृत्तीने समजून घ्यावयास हवे.

साहित्य म्हणजे काय? लेखकाने कल्पनेच्या सहाय्याने व्यक्त केलेला प्रतिभेचा आविष्कार होय. लेखक समाजाचा घटक असतो. तो आपल्या आजूबाजूला असणारे वास्तव लेखणीच्या माध्यमातून मांडतो. हे होत असताना त्याच्यावर सर्वात अधिक प्रभाव लेखकाच्या दृष्टीकोनाचा असतो. एखाद्या समाजाकडे किंवा कुटुंबाकडे पाहात असताना त्याची दृष्टी कशी आहे यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक समाजघटक मुख्य प्रवाहापासून दूर होते. त्याच काळात शिक्षणाची दारे विशिष्ट समाजातील लोकांसाठी उघडी होती. या लोकांनी आपल्या सोयीने साहित्य निर्माण केले. लोक, समाज आणि त्या अंतर्गत कुटुंबाचे वर्णन करताना पूर्वग्रहदूषित वृत्ती ठेवली. त्यामुळे कुटुंब व्यवस्थेचे चित्रण समजून घेताना विवेक जागृत ठेवावयास हवा. कोणताही समाज परिपूर्ण असत नाही. काळाबरोबर त्यामध्ये बदल होत राहतो. याचे भान लेखकाने ठेवले आहे की नाही हे ही तपासून पहावे लागते. कुटुंब व्यवस्थेतील चांगल्या, आदर्श बाबी नमूद करण्यास जर त्रुटी जाणवत असतील तर त्याचीही मांडणी संतुलित वृत्तीने करावयास हवी. सामान्यपणे कुटुंब व्यवस्था मानवतावादी विचारांवर बेतलेली आहे. व्यक्ती-व्यक्ती मधील परस्पर स्नेह, आपुलकी, जिवाळा, प्रेम या भावनांचे दर्शन कुटुंबामध्ये सामान्यपणे घडते. येथे एक बाब लक्षात घ्यावयास हवी की, कुटुंबातील माणसं समान धाग्यांनी एकत्र बांधलेली असतात. कांही बाबतीत त्यांच्यामध्ये मतभेद,

विसंवाद राहिला तरी कुटुंब म्हणून अंतिमतः एकत्र येतात. परस्परांना बांधून ठेवणारी अशी व्यवस्था म्हणजे कुटुंब असते आणि त्याचा विचार साहित्यातून कसा अभिव्यक्त होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते.

साहित्याची निर्मिती लेखक करतो. ही कलात्मक निर्मिती कल्पनेच्या सहाय्याने साध्य होते. असे असले तरी प्रत्येक लेखकाची स्वतःची अशी भूमिका असते. कलाकृतीतून अंतिमतः त्याला जे मांडायचे असते ते भूमिकेशी सुसंगत असते. लेखकाला जशी कुटुंबव्यवस्था अपेक्षित असते, भावते त्याचाच आविष्कार कलाकृतीतून होतो. लेखक प्रतिगामी, परंपरावादी असेल, त्यांची मनोभूमिका तशा अंगाने विकसित झाली असेल तर त्याने मांडलेली कलाकृती तसाच आविष्कार करेल. असे म्हणतात की, कलाकृतीतील एखादे पात्र लेखकाचे असते. लेखक त्या पात्राच्या माध्यमातून व्यक्त होतो. लेखकाला परिवर्तनाचा विचार मांडायचा असेल तर अशा पात्राच्या माध्यमातून मांडतो. कलावंत मग तो लेखक असो की अन्य कोणी वास्तवाचा आधार घेऊन भविष्याची मांडणी करतो. नवा विचार मांडतो. कुटुंब व्यवस्थेचे चित्रही असेच अपेक्षित आहे. कुटुंब व्यवस्था दीर्घकाळच्या परंपरांचा आदर करते. कुटुंबातील बदल एका व्यक्तीच्या आदेशाने

एका क्षणात होत नाहीत. बदलासाठी कुटुंबातील व्यक्ती वेळ घेतात. लेखकानेही कुटुंब व्यवस्थेचे चित्रण करताना अशी दृष्टी ठेवली आहे का याची तपासणी व्हावयास हवी.

साहित्य ही व्यक्तीची अभिव्यक्ती असते पण त्याचे संदर्भ समाजाशी जोडलेले असतात. समाजामध्ये विविध घटकांचा समावेश होता. त्यामध्ये कुटुंब व्यवस्था हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा आहे. व्यक्तीचे वर्तन आणि चलनवलन कुटुंबसापेक्ष असते. साधारणपणे असे म्हणता येईल की, समाज निर्धारित संकेता व्यतिरिक्तचे व्यक्तीचे वर्तन कुटुंबस्तरावर निश्चित होते. या अर्थाने पाहावयास गेल्यास प्रत्येक कुटुंबाची वर्तनवैशिष्ट्ये वेगवेगळी असतात. स्वाभाविकपणे साहित्यातर्गत कुटुंबव्यवस्थेचे चित्रण विविधांगी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरते. जशी प्रत्येक कलाकृती वेगळा अनुभव देते त्याचप्रमाणे त्यामधील कुटुंब व्यवस्थेचे चित्रण विविधानुभव देणारे असते. जसा एक समाज पूर्णांशाने दुसऱ्या समाजाशी साम्य दर्शवत नाही त्याचप्रमाणे एक कुटुंब तंतोतंत दुसऱ्या कुटुंबाशी साम्य दर्शवत नाही. या बाबी नजरेसमोर ठेवून साहित्यातील कुटुंब चित्रणाचा अभ्यास केला तर बहुविध व्यक्ती आणि समाजजीवनाचे अंतरंग समजून येण्यास मदत होते.